

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EDUCANDOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: UN ACERCAMIENTO A SU EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL.

Autores

Eleodoro Carvajal García: Licenciado en Educación Especial, Máster en Ciencias de la Educación. Docente en la Escuela de Educación Especial “José Luis Tassende de las Muñecas”. Camagüey, Cuba. CP: 72 800. lesterhidalgo062@gmail.com

Lester Hidalgo Alvarez: Licenciado en Psicología, Licenciado en Cultura Física, Máster y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Instructor en la disciplina de Psicología Deportiva en la Universidad de Camagüey. Cuba. CP: 72 800. lester.hidalgo@nauta.cu

TEMÁTICA: SALUD Y CALIDAD DE VIDA RESUMEN

El complejo problema de la inclusión educativa ha movilizadado en Cuba el que hacer de disímiles profesionales que desde su campo conceptual han contribuido con sus investigaciones a la atención de la diversidad escolar y al perfeccionamiento de los programas académicos implementados en los diferentes niveles educativos. Esta movilización de “saberes” ha nutrido el que hacer de los especialistas de la Pedagogía Especial pues esta se enfoca hacia la educación de las personas con necesidades educativas especiales en aras de mejorar su la salud y calidad de vida. En el contexto educativo actual la inclusión educativa a la discapacidad se ha de asumir una reformulación de su accionar teórico, metodológico y organizativo, por ello la atención a la discapacidad y en especial la intelectual ha de ser premisa debido a que estos educandos pueden sufrir discriminación, malos tratos, atentados contra su integridad física, que provoca en ellos el rechazo a la escuela y por ende a su formación y preparación.

La presente investigación forma parte de los estudios doctorales del primer autor que se inserta en el contexto de un estudio relativo a la educación y orientación de educandos con necesidades educativas especiales, trabajo preventivo e inclusión educativa, desde el proceso formativo a cargo del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación (CECEDUC) de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” en este sus autores persiguen como objetivo contribuir al perfeccionamiento de la inclusión educativa en educandos con discapacidad intelectual con funcionamiento leve utilizando para este fin la educación medio ambiental, para ello se proponen varias actividades que contribuirán al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de estos educandos, preparándolos para asumir una actitud responsable. Se emplearon los métodos investigativos como el análisis documental; análisis y síntesis; la inducción y deducción; la observación y la entrevista; la modelación y el método sistémico estructural funcional.

Palabras claves: Inclusión educativa, discapacidad intelectual, educación medio ambiental.